

Original paper

SPEECH STYLE AS A FORM OF MANIFESTATION OF PEDAGOGICAL SKILLS

Khalilova Rukhsora Raupovna, Associate Professor of the BukhDPI, Ph.D. (PhD)

Annotation

Introduction: in this article, in order to clarify the concept of "Individual speech style of a teacher" and determine its place in the system of the most important categories of pedagogical education, to identify the necessary methodological conditions for its development in the process of rhetorical training at the university, the necessary link of the research is made to the concepts of "individual activity style", "individuality of the teacher" in psychological and pedagogical sciences.

Purpose: to clarify the concept of "individual speech style of a teacher," determine its place in pedagogical education, and identify methodological conditions for its development during rhetorical training at universities.

Materials and Methods: the study uses psychological and pedagogical theories, rhetorical training practices, and comparative analysis of speech styles in professional education.

Results and Discussion: the findings show that the individual speech style of a teacher is closely connected to their professional identity and pedagogical effectiveness. Rhetorical training at universities provides methodological conditions for developing expressive, clear, and persuasive communication.

Conclusion: the individual speech style of a teacher is an essential category of pedagogical education. Its development through rhetorical training strengthens professional competence, enhances communication, and supports the individuality of the teacher.

Keywords: speech style, individual speech, professional training, pedagogical activity, education, specialist.

NUTQ USLUBI PEDAGOGIK MAHORATNING NAMOYON BO'LISH SHAKLI SIFATIDA

Xalilova Ruxsora Raupovna, BuxDPI dotsenti, f.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya: ushbu maqolada "O'qituvchining individual nutq uslubi" tushunchasini aniqlashtirish va uning pedagogik ta'limning eng muhim toifalari tizimidagi o'rnini aniqlash, universitetda ritorik tayyorgarlik jarayonida uning rivojlanishi uchun zarur uslubiy sharoitlarni aniqlash uchun tadqiqotning zaruriy bo'g'ini psixologik va pedagogik fanlarda "individual faoliyat uslubi", "o'qituvchining individualligi" tushunchalariga murojaat qilingan.

Maqsad: "o'qituvchining individual nutq uslubi" tushunchasini aniqlash, pedagogik ta'limdagi o'rnini belgilash va universitetlarda ritorik tayyorgarlik jarayonida uni rivojlantirish shart-sharoitlarini ko'rsatish.

Materiallar va metodlar: psixologik va pedagogik nazariyalar, ritorik tayyorgarlik amaliyotlari hamda kasbiy ta'limda nutq uslublarini taqqoslash metodlari qo'llanildi.

Natijalar va muhokama: tadqiqot natijalari o'qituvchining individual nutq uslubi uning kasbiy identifikatsiyasi va pedagogik samaradorligi bilan chambarchas bog'liq ekanini ko'rsatdi. Universitetdagi ritorik tayyorgarlik aniq, ifodali va ta'sirchan muloqotni rivojlantirish uchun metodik sharoit yaratadi.

Xulosa: o'qituvchining individual nutq uslubi pedagogik ta'limning muhim kategoriyasi hisoblanadi. Uni ritorik tayyorgarlik orqali rivojlantirish kasbiy kompetensiyani mustahkamlaydi, muloqotni samarali qiladi va o'qituvchining individualligini qo'llab-quvvatlaydi.

Kalit so'zlar: nutq uslubi, individual nutq, kasbiy tayyorgarlik, pedagogik faoliyat, ta'lim, mutaxassis.

СТИЛЬ РЕЧИ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

Халилова Рухсора Рауповна, доцент БухДПИ, кандидат наук

Аннотация: в данной статье, с целью уточнения понятия «Индивидуальный стиль речи преподавателя» и определения его места в системе важнейших категорий педагогического образования, а также выявления необходимых методических условий для его развития в процессе риторической подготовки в университете, проводится необходимая связь исследования с понятиями «индивидуальный стиль деятельности», «индивидуальность преподавателя» в психолого-педагогических науках.

Цель: уточнить понятие «индивидуальный речевой стиль учителя», определить его место в педагогическом образовании и выявить методические условия для его развития в процессе риторической подготовки в университетах.

Материалы и методы: использованы психолого-педагогические теории, практики риторической подготовки и сравнительный анализ речевых стилей в профессиональном образовании.

Результаты и обсуждение: исследование показало, что индивидуальный речевой стиль учителя тесно связан с его профессиональной идентичностью и педагогической эффективностью. Риторическая подготовка в университетах создает методические условия для развития выразительной, ясной и убедительной коммуникации.

Заключение: индивидуальный речевой стиль учителя является важной категорией педагогического образования. Его развитие через риторическую подготовку укрепляет профессиональную компетентность, повышает эффективность коммуникации и поддерживает индивидуальность учителя.

Ключевые слова: стиль речи, индивидуальная речь, профессиональная подготовка, педагогическая деятельность, образование, специалист.

Faoliyatning individual uslubining ichki tushunchalari o'qituvchining kasbiy tayyorgarligi, pedagogik qobiliyatlarni rivojlantirish va kasbiy mahoratini oshirish masalalarini hal qilish uchun nazariy asos yaratadi.

O'qituvchining kasbi qat'iy tartibga solinmaydigan va bo'lmasligi mumkin bo'lgan ijodiy kasb bo'lganligi sababli, o'qituvchi faoliyatining individual uslubini o'rganishning yetakchi

printsipi o'qituvchi shaxsining kasbiy yo'nalishi, o'qituvchining kasbiy faoliyatiga ijobiy munosabati bilan bog'liq holda uni ko'rib chiqish printsipi hisoblanadi. Ushbu yondashuv bilan individual faoliyat uslubi o'zi ijodiy izlanishni ta'minlaydigan muhim rag'bat vazifasini bajaradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI (LITERATURA REVIEW)

Pedagogik kasbning ijodiy mohiyatini tushunishdan kelib chiqib, o'qituvchi faoliyatining individual uslubi "doimiy shaxsiy fazilatlar tufayli va shaxsning mehnatga faol ijobiy munosabati bilan rivojlanadigan pedagogik faoliyat usullarining o'ziga xos tizimini" anglatadi [Petrova N. I., 1982. 6-sahifa].

Psixologik va pedagogik adabiyotlarda o'qituvchining individual uslubi muammosini chuqur tahlil qili berilgan. Xususan, uning o'qituvchining asab tizimining bir darajali xususiyatlariga (E. A. Klimov, N. I. Petrova va boshqalar), o'qituvchining shaxsiy xususiyatlariga (A. A. Bodalev, V. A. Kan-Kalik, A. A. Leontiev, N. D. Nikandrov va boshqalar) bog'liqligi ko'rib chiqiladi.

MUHOKAMA (DISCUSSION)

O'qituvchining fandagi individual faoliyat uslubi muammosini o'rganishning asosiy yo'li uni pedagogik mahoratning ajralmas qismi sifatida rivojlantirish zarurligini tan olishdir. Shunday qilib, psixologlar nuqtai nazaridan, pedagogik mahoratga tipologik jihatdan har xil o'qituvchilarda erishish mumkin, agar ular individual faoliyat uslubini shakllantirsa va pedagogik mahoratni o'qitishda individual yondashuv yuqori asab tizimining turini ma'lum bir standart yo'nalishi bo'yicha o'zgartirishdan iborat bo'lmasligi kerak.

O'qituvchi shaxsining ontogenezi jarayonida funktsional tizimlar shaklida yuqori sifatli neoplazmalar hosil bo'ladi, buning natijasida shaxsning muhim fazilatlarining cheklanganligi va faoliyat shakllarining xilma-xilligi o'rtasidagi qarama-qarshiliklar hal qilinadi va bu individual fazilatlarni faoliyat uslubida va xulq-atvorning individualligida namoyon etishga imkon beradi. "Aynan funktsional sifat tizimida meros qilib olingan va ishlab chiqilgan va o'rganilgan, tayinlangan, faoliyat va xulq-atvorni belgilaydigan birlikda harakat qiladigan fazilatlar" [Shadrikov V. D., 1993. 75-sahifa].

Shu bilan birga, pedagogika fanining ko'plab tadqiqotchilari o'qituvchining ijodiy individualligini rivojlantirish haqidagi yaxlit g'oyani, xususan, tashqi tomondan tashkil etilgan nuqtai nazardan, individuallikni rivojlantirishni, shaxsning erkin ijodiy salohiyatini qiymat yo'nalishlari tizimiga kiritish zarurligini, pedagogik individuallikning turli tomonlarini rivojlantirish uchun yangi texnologiyalarni izlash zarurligini aks ettira olmaydilar.

O'qituvchini kasbiy tayyorlash metodologiyasida bo'lajak mutaxassisning shaxsini tarbiyalash bilan bir qatorda, kasbiy ta'limning pedagogik maqsadlari tizimiga individuallikni, o'qituvchi faoliyatining individual uslubini rivojlantirishni kiritish zarurligi masalasi faol muhokama qilinadi. Shu bilan birga, ushbu qo'shimchasiz o'qituvchining shaxsiyati faqat ijtimoiy normalar, stereotiplar, standartlar va modellarning standart tashuvchisi sifatida namoyon bo'lishini juda to'g'ri ta'kidlaydi.

"Ijtimoiylashuv shaxs uchun katta yo'qotishlarsiz amalga oshirilishi uchun ta'lim unga moslashish, hayotni yaratish, aks ettirish, omon qolish, o'z shaxsiyatini saqlab qolish mexanizmlarini qo'yishi kerak" [Bondarevskaya E. V., 1997. 14-sahifa].

O'qituvchining kasbiy nutqining individual uslubini rivojlantirish metodologiyasini ishlab chiqish uchun o'qituvchining individual faoliyat uslubi (xulq-atvori, muloqoti) o'qituvchining

ijodiy individualligining kasbiy faoliyat sub'ekti sifatida rasmiy (tashqi) namoyon bo'lishi sifatida tan olinishi muhimdir. Kasbiy shaxsning kasbiy o'zini o'zi anglash, kasbiy fikrlash, pedagogik faoliyat samaradorligi, individual tajriba, o'qituvchining vakolati. Bu kelajakdagi o'qituvchining individual nutq uslubini rivojlantirish orqali kelajakdagi o'qituvchining individualligini shakllantirishga, uning kasbiy o'zini o'zi anglashi va fikrlashiga, talabalarning individual nutq tajribasini to'plash va individual ritorik tabiatni rivojlantirishning mumkin bo'lgan usullarini anglashiga yordam beradigan uslubiy istiqbol va imkoniyatlarni ochib beradi.

NATIJA (RESULT)

Tahlil shuni ko'rsatadiki, faoliyatning individual uslubi ishning asosiy shakllari va uslublarida namoyon bo'ladi: sinfni tashkil etish xususiyatlari, talabalarni intizomlash, bilimlarni hisobga olish, tashkil etish va tekshirish xususiyatlari, yangi materiallarni taqdim etish, o'zini o'zi qadrlash. Yangi materialni taqdim etishda, xususan, uslub nutq tempidagi tipologik xususiyatlarga, xilma-xillik darajasiga va pedagogik ta'sirning ba'zi usullaridan foydalanish chastotasiga qarab namoyon bo'ladi; shaxsiy, xarakterologik fazilatlariga qarab darsning mazmunida-ma'lumot tanlashda, intizomli ta'sirlar mazmunida va boshqalar. bularning barchasi individual faoliyat uslubining namoyon bo'lishining nutq tomonini ko'rsatadi va bizning fikrimizcha, individual faoliyat uslubini tahlil qilishga ritorik yondashuvni talab qiladi.

XULOSA (CONCLUSION)

Pedagogik ta'lim tizimida o'qituvchining ijodiy individualligini shakllantirish va kasbiy faoliyatning individual uslubini rivojlantirish muammosini hal qilishda psixologik va pedagogik yondashuv bilan bir qatorda, ushbu muammoni hal qilishda ritorik yondashuv zarur, chunki o'qituvchi kasbiy nutq mas'uliyatini oshirgan kasblarga tegishli, o'qituvchining faoliyati o'ziga xos ekstralingvistik va lingvistik xususiyatlarga ega bo'lgan nutq aloqalarida o'zini namoyon qiladi. Talabalarni ushbu belgilar va nutqning kasbiy ahamiyatga ega janrlarida o'zlarining individual ijodiy tabiatini namoyon etishning mumkin bo'lgan usullari bilan tanishtirish o'qituvchi-usta shakllanishining eng yuqori bosqichi sifatida o'qituvchining individualligini rivojlantirish jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Karimov, A. "Til va jamiyat: psixolingvistik yondashuvlar". — T.: 2018.
2. Crystal, D. "Language and the Internet". Cambridge University Press, 2001.
3. Халилова Р. Р. Интернет мулоқотларнинг прагматик тамойиллари . Сўз санъати халқаро журнали. – Тошкент, 2021,– №1,
4. O'zbek tili grammatikasi. 2-jild. Sintaksis. — T.: Fan, 2006.
5. G'afurov, N. "O'zbek tilining zamonaviy stilistikasi". — T.: 2021.
6. Лосев А.Ф., Тахо - Годи А.А. Платон и Аристотель. - М.: Молодая гвардия, 1993.- 383с.
7. Миртожиев М.,Маҳмудов Н. Тил ва маданият.– Тошкент: Ўзбекистон, 1992.– 110б.
8. Мўминов С.М. Ўзбек мулоқот хулқининг ижтимоий-лисоний
9. Халилова, Р. Р. Повышение культуры речи будущего учителя, как педагогическая проблема.№ 1.-2015.-S. 23-30.